

G'ARB ADABIYOTIDA HAMLET ASARINING VUJUDGA KELISH ASOSLARI

Berdimuratova Dilnoza Rahmatullayevna,

Turdiyeva Munisa Burhonovna

Qarshi MII akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Annotatsiya: Badiiy adabiyotda ijodiy metod va poetik mahorat mutanosibligi borasida aytilgan fikrlar adabiy ijod va badiiy jarayonni to'g'ri tushunish, uning yuksak g'oyaviy imkoniyatlarini his qilishga yordam beradi. Ushbu maqolada bir qancha ijodkorlar va badiiy ijod mahsullari tahlili bayon etildi, fikrlar va mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: Klassitsizm, aktuallik, sinolog, poeziya, sukbektivizm, romantizm, Hamlet, Filipp Freno, sentimentalizm, germenevtik.

KIRISH

Badiiy asar tahlilining serqirra munosabatlari tadqiqotchining vazifasini murakkablashtiradi. Bu borada u dastlab asar matnining poetik imkoniyatlarini belgilab olishi zarur. Yaratilgan asar o'z holicha mustaqil matnni tashkil qilar ekan, asar matni, mustaqil g'oya ijodkori ham bo'libqoladi. Badiiy asar istifodasining muhim nuqtasi sifatida ob'ektivlik har doim ham asarda yetakchi o'rinda bo'lavermaydi. Romantizm markaziy o'rinda turadi. Shu munosabat bilan romantik ijodda sukbektivizmustunligi haqida gapirish mumkin.

ASOSIY QISM

Yevropa adabiyoti tarixida XVIII asr oxirlarida predromantizm adabiyoti orqali namoyon bo'lgan. Shunga o'xshash evolyusiyani amerika adabiyotida Freno amalga oshirdi. XVIII asrning 70-yillarida biz uning ijodida ratsionalizm hamda Dreyden va Popning ongli fikrlash usulidan voz kechganligini kuzatamiz. Uning she'riyatida asosiy o'rin hissiyotga ajratiladiki, aynan hissiyot ijodiy fantaziya

kengliklariga yo‘l ochadi¹. Badiiy tafakkur orqali borliq ranglarini uqish va o‘qish usul va uslublari behisob.

Jon Golsuorsining “Adabiyotda xarakter yaratish” deb nomlangan asarida hermenevtik sharoit vositasida adabiy obrazning individual qirralarini real tushunish tamoyillari ko‘rsatib berilgan. Asarda Shekspir, Servantes, Dyuma asarlari misolida ijodkorning xarakter yaratish imkoniyatlari ochib berilar ekan tadqiqotchi, inson ichki va tashqi qiyofasini yaratishning poetik tamoyillarini shakllantirish borasida e‘tiborli fikrlarini bildiradi. U yozadi: «Biografda (bu o‘rinda ijodkor “biograf” nomi bilan yuritilgan) bizni hammadan ortiq qoyil qoldiradigan narsa – uning g‘ayratidir; u zo‘r g‘ayrat bilan tarix qo‘rg‘onlaridan juda katta qimmatga ega bo‘lgan mayda - chuydalarni kavlab oladi. Bu mayda - chuydalar esa skeletga yopishtirilganda esaobraz yaraladi².

Klassitsizm adabiyotining muhim bir xususiyati – butun asarni muallifning chuqur gumanistik g‘oyasiga va irodasiga bo‘ysundirilganligidir. Butun asar odatda bitta katta g‘oyani ifoda etadi, hamma personajlarning taqdiri shu g‘oyaga munosabatda tasvir etiladi. Asarning bunday uyushtirilishi natijasida syujetda ikkinchi darajali motivlarga joy qolmaydi, personajlarning psixologiyasi va tili ham individuallashtirilmaydi. Bu klassitsizm asarlarida hayot tasvirining va jumladan psixoanalizning cheklanganligini ko‘rsatadi. Klassitsizm asari tilida “bachkana so‘zlar”ga joy berilmasligi muhim. Asar mumkin qadar yuqori, ko‘tarinki uslubda yozilishi kerak. Fikrlarning va ifodalarning nozikligi va go‘zalligiga alohida e‘tibor beriladi³.

Hamletning tipikligi insonda shubha tug‘diradi. Adabiy an‘ana uchun u Don Kixotning ziddi deb hisoblanadi: biri xayolparast, ikkinchisi sarishta ritsar, biri -

¹ Ahmad S. Edip: Esse, Xotira va maqolalar. – Toshkent: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2018. – 135 b.

² Genis Aleksandr. Qalb fotografiyasi// Jahon adiblari adabiyot haqida- T:Ma’naviyat 2016.

³ Stoun Irvin. Biografik qissa haqida // Jahon adiblari adabiyot haqida- T.:Ma’naviyat 2015.

fikr odami, ikkinchisi - harakat kishisi⁴. Ammo bunday qulay qarama- qarshi qo'yishni dramaning matni ko'tara olarmikan? Hamlet shunday bir obrazdirki, unda dramaturg xuddi romannavisga o'xshab o'zini devonavash bir tarzda introspektiv metod quchog'iga tashlaydi, u salkam to'laligicha ong osti tuyg'usiga tobe bo'ladi, bu esa muallifni lahzalik kayfiyatini ifoda qilishga xizmat qiladi.

Shekspir ijodida yuz bergan katta o'zgarishlarni ifodalovchi eng yirik asari "Hamlet" tragediyasidir. Tragediyaning bosh qahramoni Daniya shahzodasi Hamlet otasining qotili o'z amakisi Klavdiy ekanini bilgach og'ir qayg'uga botadi. U qotil Klavdiyning jirkanch qiyofasi, munofiqligini fosh etib, undan qasos olish o'z zimmasiga tushganini anglaydi. Bo'lib o'tgan dahshatli voqealar uni adolatsizliklar va buzilgan muhitga qarshi kurashga otlantiradi. U uzoq vaqt o'zi bilan, o'zidagi chigal, murakkab xayol va tushunchalar bilan kurash olib boradi. O'z boshiga tushgan g'am- g'ussa uni boshqalar baxtsizligini aniqlashga ham majbur etadi.

Shaxsiy iztirob insoniyat qayg'usi oldida o'z ahamiyatini yo'qotadi. Aks holda, u badbaxt Klavdiydan allaqachon qasos olgan bo'lardi. Lekin Hamlet shaxsiy o'ch olishdan oldin boshqa ko'p muhim masalalar ustida bosh qotirishi, ularning mag'zini chaqib ko'rishi kerak edi. Hamlet sust, faoliyatsizdek bo'lib ko'rinsa- da, haqiqatda u passiv kishi emas. Turmushdagi keskin qarama- qarshiliklar, bir tomondan, otasining yovuzlarcha o'ldirilishi, ikkinchi tomondan, Klavdiy saroyida bo'layotgan buzg'unchiliklar, ichilgan har bir kosa mayni zambarak otish bilan nishonlash va boshqa qabohatlar uni jiddiy o'ylashga majbur etadi⁵.

"Hamlet"ning shoh asar, deb tan olishining sababi unda jamiyatning eng yirik muammolari-tarix, davlat, siyosat, falsafa, axloq odob, din masalalarini qamrab olinishi, barchasining san'at tili bilan insonning ruhiy kechinmalari orqali

⁴ Xolbekov M. Marlo va Shekspir // Sharq yulduzi, 2008, 1-son

⁵ Xaqqulov I. Shekspir mash'ali // Taffakur, 2008, 1-son. 29-b.

berilishidadir.

XULOSA VA MUNOZARA

Badiiy tafakkur yangi poetik ranglar orqali dunyoni kashf qilish, binobarin, yangi dunyoni yaratish demakdir. Biroq uni o'rganish uchun ham alohida tayyorganlik zarur. N.G.Chernishevskiyning fikricha, realizm asarida "san'atkor mutafakkirga aylanadi va san'at ilmiy ahamiyat kasb etadi"⁶.

Turgenev tasvir san'atini benuqson va betakror egallagan edi, u mavzularni shu qadar chuqur o'ylab chiqar va har tomonlama pishitar ediki, ularni to'g'ridan to'g'ri qog'ozga ko'chiraverish mumkin edi, lekin shunday bo'lsa- da uning badiiy tafakkurini belgilaydigan narsa faktdan ko'ra ko'proq kayfiyat vositalari bo'lardi. Haqiqiy san'at asarlari hamisha go'zal va hayotiybo'lib qolaverar ekan realizm bilan romantizm o'rtasidagi farq yozuvchi o'z oldiga qo'yadigan asosiy maqsad bilan belgilanadi: birinchi navbatda kitobxonni qiziqtirib, ko'nglini chog' qilishni maqsad qilib olgan yozuvchiromantik bo'ladi; tasvirlayotgan narsasini birinchi navbatda ko'rsatib berishni yoki agar istasangiz talqin qilib berishni maqsad qilib olgan yozuvchirealistdir. Adabiyotda tanqidiy realizm davri hayotga juda yaqin, yangi hikoya, qissa, roman va drama kabi adabiy turlarning keng rivoji bilan ham bog'liq. Realizm hayotdan nusxa ko'chirish emas, hayotni fikr "elagi"dan o'tkazib, uning "mag'zini chaqib" tasvir etishni talab qiladi. Realist yozuvchi tipiklashtirish va individuallashtirish usullaridan foydalandi. Realizm asarida hayot konkret shaxslarning (obrazlar va xarakterlarning) ishonarli taqdiri manzarasi tarzida o'quvchi ko'z oldida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Belinskiy V.G. "Gamlet", drama Shekspira: Mochalov v roli Gamleta / Poslesl. i primech. M.Kurginyan. — M.: Goslitizdat, 1956.- 120 s.

⁶ Golsuorsi Jon. Olti adibning qiyofasiga chizgilar// Jahon adiblariadabiyot haqida.-T.: Ma'naviyat. 2017. 56-b.

2. Ahmad S. Edip: *Esse, Xotira va maqolalar.* – Toshkent: Adabiyot va san’at nashriyoti, 2018. –135 b.
3. Iskandarova, S., Karimova, S., & Abdukarimova, M. (2021). NEGATIVE PREFIXES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Збірник наукових праць SCIENTIA.*
4. Ташматова, Г. Р. (2021). Теоретическое обоснование предметно-языкового интегрированного подхода (CLIL) в преподавании. *Science and Education*, 2(12), 816-823.
5. Rafailovna, T. G. (2020). Code-switching in teaching a foreign language. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 69-71.
6. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
7. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
8. Sadikov, E. T. (2021). Teaching pragmatic skills and abilities through activities. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 1139-1141.
9. Цуркан, М. В., & Каізер, І. Ю. (2020). Communicative approach during professionally oriented teaching of Ukrainian as a foreign language. *The Scientific Heritage*, (47-3 (47)), 22-24.
10. Tursunovich, S. E. (2021). IMPLEMENTING AND ASSESSING PRAGMATIC SPEECH ACT DIVERGENCES IN THE ESL CLASSROOM. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 220-223.
11. Sadikov, E. T. (2021). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS THROUGH THE RECEPTIVE AND PRODUCTIVE SKILLS. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 463-476.
12. Хамраев, А. А., Ахмедова, Н. А., & Алиева, К. К. (2022). *Клинические особенности течения реактивного артрита у больных с Хроническим вирусным гепатитом* (Doctoral dissertation, Toshkent).

- 13.** Yusufjonova, S. M. Fergana State University, Faculty of Foreign Languages Department of German and French languages, Teacher of German language e-mail: usufzonovasahlo@ gmail. com.
- 14.** INTER, F. L. I. (2017). An International Multidisciplinary Research Journal. *An International Multidisciplinary Research Journal*, 41(43).
- 15.** Ubaydullayeva, D., & Raxmonqulova, M. (2022). TILSHUNOSLIKDA IJTIMOİY YO'NALISHNING TARAQQIYOTI. *Science and innovation*, 1(B6), 869-873.
- 16.** Алиева, К. К., Назарова, К. Х., & Нурмухамедова, Н. С. (2019). КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ. In *Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2019* (pp. 22-23).
- 17.** Ahmadiev, N. M., & Juraev, I. M. (2019). Family reading-a leading factor in the promotion of youth moral education. *Научные исследования в Кыргызской Республике*, (3), 24-27.
- 18.** Джураев, И. М. Ахмадиев Нуриддин Мухитдинович аспирант Ферганский государственный университет Узбекистан г. Фергана, ул. Мурабийлар, 19.